

SOVET HOKIMIYATINING O'RNATILISHI BOSQICHIDA O'ZBEKISTON SSRDA YENGIL SANOATNING UMUMIY AHVOLI

Omonov Yaxyo Akbarjon o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617280>

Annotatsiya. Muallif - sovet hokimiyatining o'rnatilishi bosqichida O'zbekiston SSRda yengil sanoatning umumiy ahvoli, shuningdek, manabalari tavsifi, tarix fanidan olib borib tadqiqotlarga to'xtalib, ularda yoritilgan masalalarga qisqacha sharh berib o'tgan. Bundan tashqari sanoat korxonalarining ishlab chiqarish quvvatlari, sanoat korxonalarining turlariga to'xtalib, tahliliy ma'lumotlar bilan xulosalar beriladi. Sovet hokimiyatining sanoat korxonalaridagi davlat siyosatini ochib berishga harakat qiladi.

Kalit so'zlar: korxonalarining rivojlanishi, tikuv, poyabzal va pillakashlik fabrikalari, paxta tozalash, yog'-moy ishlab chiqarish, "Qizil tong" fabrikasi, "betakror tashkilot", ommaviy propaganda vositalari.

O'zbekiston mustaqillikga erishganidan so'ng ko'plab o'tmishdagi iqtisodiy muammolar oshkora yoritib borilishi erkinligi ta'minlandi. Hozirda ko'plab iqtisodiy islohotlar xalqimizning farovon hayotini ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Jumladan, yengil sanoatni rivojlantirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev tomonidan 10.01.2023 yil "Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini qo'llab-quvvatlash, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini tubdan isloh qilish hamda sohaning eksport salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-2-sonli Farmoni¹ qabul qilinishi to'qimachilik, tikuv sanoat korxonalarining yanada mamlakat kelajagida muxim ekanligini bildirdi.

O'zbekiston SSRda sanoat korxonalarining rivojlanishi ikki tomonlama bo'lgan. Yengil va og'ir sanoat tarmoqlari orqali ishlab chiqarish kengaytirilib, barchasi paxta ishlab chiqarish, paxtani tozalash, paxtani o'stirishda mayda texnikalarni yetkazib berish, paxtani yarim tayyor holatga keltirish, paxta chigitidan oziq-ovqat olish bo'yicha sohalar rivojlantirilib, yengil sanoatda mayda korxonalar vujudga kelgan bo'lsa, paxtani yetishtirishda og'ir sanoat tarmoqlari keskin rivojlantirib borilgan.

Yengil sanoat tarixini yoritish, sanoatdagi yutuqlar va kamchiliklarni batafsil o'rganib, yengil sanoatni rivojlantirishda muammoli masalalarni o'tmishdagi kamchiliklar bilan qiyosiy taxlillash tarixchilarning oldiga muhim vazifa etib qo'yilmoqda. Yengil sanoat tarixi bo'yicha tarixchilardan K. Sogshev,

¹) Yengil sanoat. <https://nrm.uz/contentf>

A. Toyliev, T. Berner-Zarudin, V. Bocharov, D. Alimova, T. Adaevskaya² kabi tarixchilar yengil sanoatdagi ayrim masalarni yoritib o'tadilar. Jumladan, D. Alimova yengil sanoatda ishchilarning farovon hayoti, ma'naviy-ma'rifiy ishlarda qatnashishlari, siyosiy targ'ibotl ishlaridagi faoliyatlari va ishchilarning mutaxassisligiga oid manbalar keng yoritilgan³. Ammo ulardagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi muammolarni ochiq e'tirof etilmagan. Yana bir tadqiqotchi T. Adaevskaya o'z tadqiqotlarida Turkistondagi yengil sanoatda ishchilarining faoliyatidagi ayrim muammolar va boshqaruv mexanizmdagi masalalar yoritilgan⁴. Lekin tadqiqotchi ham yengil sanoatdagi ishchilar faoliyatidagi siyosiy islohotlarni olib borilishi va sanoat ishchilarining texnik nosozliklardan aziyat chekib kelganligi e'tirof etilmagan.

O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi geografik jihatdan O'rta Osiyodagi ittifoqdosh respublikalarning markazidadir. O'zbekiston shimol va shimoli-sharqda Qozog'iston, sharqda va janubiy-sharqda Qirg'iziston va Tojikiston ittifoqdosh respublikalari bilan, g'arbda Turkmaniston SSR bilan chegaradosh. Janubda Amudaryo O'zbekiston SSRni qisqaroq masofada Afg'onistondan ajratib turadi. Shu kabi omillar SSSRni aynan O'zbekistonda yengil sanoatiga alohida ahamiyat berishini zaruratga aylantirib qo'ygan.

O'zbekiston SSRning poytaxti-Toshkent. O'zbekiston 10 oblastdan-Andijon, Buxoro, Namangan, Sirdaryo, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent, Xorazm, Farg'ona va Qoraqalpog'iston Avtonom Sovet Sosialistik Respublikasidan iborat. QASSRning Poytaxti-Nukus. Respublikada 40 shahar 87 shahar tipidagi posyolka, 97 qishloq rayoni, 905 qishloq sovetlari bor⁵. Sovet hokimiyati yillarida O'zbekiston SSR xalqlarining qardoshlik oilasida, Kommunistik partiya rahbarligida chor rossiyaning qoloq mustamlaka chekka o'lkasidan ko'p tarmoqli, sanoati rivojlangan, qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalashgan va go'yoki ravnaq topayotgan industrial-kolxozlashgan respublikaga aylantirishga harakat qildi.

Sovet hukumronligi yillarida O'zbekiston SSRda Lenin partiyasi rahbarligidagi ishchi va dehqonlar jamiyati qurilgandi. Ammo bu hukmronlik

² Согшев К. Коммунистическая партия Туркменистана в борьбе за подъём творческой активности рабочих промышленности в 1959-193.5 гг. –Чардау. 1970.; Тойлыев А., Бернер-Зарудин Т. Легкая промышленность Туркестана и перспективы её развития. –Ашхабад. 1977.; Бочаров В.М. Пути повышенной; эффективности производства швейных предприятия ТССР. –Ашхабад. 1974.; Алимova Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991.; Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 26.; Ягмурдова Л. Пищевая промышленность Туркменистана (1970-1985 гг.). Автореф. дисс. .. канд. истор. наук. –Москва. 1995. –С. 26.;

³ Алимova Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991. –С. 26.

⁴ Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 20.

⁵ К. Abdullaev., va boshqalar. O'n besh qardoshlar ittifoqi. –Toshkent, O'zbekiston. 1969. –B. 144.

SSSRning qardosh respublikalarida turlicha talqinlarda olib borildi. O'zbekiston SSRning iqtisodiy jihatdan rivojlantirish bir tomonlama sanoat majmualarining qurilishi siyosati boshlanib ketgandi.

KPSSning besh yillik rejalaridagi vazifalar ishlab chiqarish kuchlarining bir tomonlama mutaxassis va bir tomonlama rivojlanishiga majbur qildi. Chunki, O'zbekiston SSRda paxta rivojlantirishning yo'lga qo'yilishi barcha sanoat tarmoqlarning aynan paxta uchun xizmat qilishi bilan bog'landi. 1924 yillarda O'zbekiston SSRda sanoat tarmoqlarining ikki turi faoliyat ko'rsatib kelgan. Og'ir va yengil sanoat tarmoqlari ishlab keldi. O'zbekiston SSRda sanoat korxonalarining moddiy-texnik bazasi paxtachilikka qaratilgan bo'lib, paxta tozalash, paxta yetishtirish, paxtani yarim tayyor holatga keltirish bo'yicha ishlab chiqarishga yo'naltirildi.

1924-yilda respublikada birinchi tikuv, poyabzal va pillakashlik fabrikalari qurildi.⁶ 1926 yilda Toshkentda "Qizil tong" tikuvchilik fabrikasi, 1927 yilda Toshkent poyabzal fabrikasi, 1928 yilda Toshkent ko'n zavodi, 1926 yilda Farg'ona tikuvchilik fabrikasining birinchi navbati (10000 urchuq va 300 to'quv dastgohi) ishga tushirildi.⁷ Farg'ona (1927), Samarqand (1927), Buxoro va Marg'ilon (1928) pillakashlik fabrikalari, Samarqand shoyi to'qish fabrikasi (1930)⁸ ishga tushirilishi bilan O'zbekistonda ipakchilik sanoati poydevori yaratildi. Respublikamiz to'qimachilik sanoatida XX-asrning 30-yillarida qurib ishga tushirilgan Farg'ona va Toshkent to'qimachilik kombinatlari aloxida o'rin tutdi. Ilk to'qimachilik kombinati 1930 yilda Farg'onada qurildi.⁹ Negaki o'sha davrlarda Farg'ona vodiysi respublikamizda tayyorlanayotgan paxta va pilla xomashyosining 60-70 foizini berar edi.¹⁰ 1937 yilda to'qimachilik sanoati gigantlaridan biri — Toshkent to'qimachilik kombinati ishlay boshladi. 1937-yilda sanoat o'z oldiga qo'yishi lozim bo'lgan asosiy vazifalardan biri – mahsulot sifatini yaxshilashdan iborat bo'lgan.¹¹ Ikkinchi jahon urushigacha bo'lgan davrda trikotaj sanoati tarmog'ida Qo'qon ip yigiruv-paypoq to'quv kombinati, Farg'ona va Toshkentda trikotaj buyumlari fabrikalari ishga tushirildi.¹² II jaxon urushi davrida respublikamizda Tikuvchilik va poyabzal sanoatining quvvati oshdi. Urushdan keyingi yillarda yengil sanoat tarmoqlari yanada rivojlandi, bu sanoatning texnika bazasi takomillashtirildi.

⁶ С. М. Богусловский О'zbekiston yengil sanoat. Toshkent - 1959 й. 3-bet.

⁷ R.X.Maqsudov., I.S. Hayitov. To'qimachilik tarixi. Toshkent-2015 96-bet.

⁸ N. Musaev va E. Alimboev "Yengil sanoat" O'zMu. E-harfi Toshkent. 2000-y 421-bet.

⁹ R.X.Maqsudov., I.S. Hayitov. To'qimachilik tarixi. Toshkent-2015 96-bet.

¹⁰ R.X.Maqsudov., I.S. Hayitov. To'qimachilik tarixi. Toshkent-2015 96-bet.

¹¹ И. Любимов. Стахановчилык харакати муносабати билан янгил саноат масалалари. – Toshkent. 1936. –B. 29.

¹² A.N.Mahmudov. Trikotaj korxonalarida bugaltesiya hisobi va auditi tashkil etishning uslubiy asoslarini rivojlantirish. Avtoref. Jiss. Iqtisod.fan. nomz. – Toshkent. 2001. –B. 12/

1938-1940 yillarda SSSRning iqtisodiy rayonlashtirish sxemasi yangidan ishlab chiqildi. Bu sxemaga ko'ra. Ittifoqdosh respublikalar va SSSR hududi quyidagi 13 ta yirik iqtisodiy rayonga ajratildi:

1) Markaz. 2) Shimoliy-Garb. 3) Shimoliy Yevropa. 4) Povolj'sk. 5) Shimoliy Kavkaz va Quyi Don. 6) Ural. 7) Garbiy Sibir. 8) Sharqiy Sibir. 9) O'zoq Sharq. 10) Janub (Ukraina SSR va Moldaviya SSR). II) Sharq (Belorussiya SSR, Litva (Latviya SSR va Estoniya SSR). Kavkaz orti (Gruziya SSR, Ozarbayjon SSR va Armaniston SSR). 13) O'rta Osiyo va Qozogiston (Qozog'isgon SSR, O'zbekiston SSR, Qirg'iziston SSR, Tojikiston SSR va Turkmanistoi SSR)

Ikkinchi jahon urushi davridan avvalroq xalq xo'jaligini rivojlantirishning 15 yillik istiqbolli rejasiga ko'ra SSSR xududi 13 ta iqtisodiy rayonga bo'lingan bo'lsa 1957 yilga mamlakatda o'tkazilgan sanoat va qurilishni boshqarshini xududiy ishlab chiqarish tamoyili asosida tashkil etilishi munosabati bilan SSSRda 104 ta iqtisodiy-ma'muriy rayon vujudga keltirildi. Mazkur rayonlarning xar birida xalq xo'jaligi kengashlari tuzildi.

Ammo iqtisodiy rayonlashtirish bu turi xam keyinchalik talabga javob bermay qoldi va 1960 yilga kelib, SSSR hududi 16 ta iqtisodiy rayonga bo'lindi. Keyingi paytlarda bo'lsa, xalq xo'jaligidagi o'zgarishlar, ayrim ittifoqdosh respublikalarning ba'zi soxalar bo'yicha ixtisoslanishning ma'lum darajada o'zgarishi natijasida mamlakatning 16 ta iqtisodiy rayonga bo'linishi xam maqsadga muvofiq topilmadi. Shuning uchun 1961 yilda mamlakatni 17 ta iqtisodiy hududga bo'lish to'g'risida qaror qabul qilindi.

O'zbekiston Sovet sotsialistik respublikaning ko'plab sanoat korxonalarida ishchilar sinfi va ularning ish faoliyati ham turli masalarda yoritib borildi. Lekin ularning mutaxassisligi davomida o'z navbatida ko'p muammolar mavjud edi. Jumladan, respublikaning ko'plab yengil sanoat korxonalarida xarbiy texnik qismlar yig'ish, ta'mirlash va ularni payvand qilishda texnik mutaxassislar yetishmadi. Lekin Stalin buyruqlari va majbutiyatlari texnikalarni o'z vaqtida bajarilishini talab etar va o'z vaqtida bajarilmasa intizomiy jazolar bilan belgilanardi. Shuning uchun sanoat korxonalaridagi ishchilar orasidagi bunday tanqisliklar e'tiborga olinmadi. Markaz barcha sanoat korxonalarining partiyaviy nazoratlarini yo'lga qo'yish bilan birga ish jarayonlarini harakat faoliyatini va quvvat tizimini oshirish uchun barcha kuchlarni jalb etdi. Ammo sanoat korxonalarida ishchilar mehnat faoliyatida ham ayrim nuqsonlar ko'zga tashlanardi. Ishchilarning mehnat unumdorligini pasayib borishida texnik ta'minotlar orasida muammolar yuzaga kelgan edi. Markaz tomonidan sanoat korxonalarini ta'mir etishda mablag'lar kam ajratilgandi. O'zbekiston SSR metall

sanoati hozirda ikkita zavod – “Илич” va “Дехканин” zavodlari bilan ifodalanadi. Ikkala zavod ham asosan qishloq xo'jaligi mashinalari va asboblari ishlab chiqaradi va ta'mirlaydi, shuningdek, O'zbekiston SSR butun sanoatiga qisman kichik ta'mirlarga xizmat qiladi.

1926-1927 yillar uchun mahsulotlar 785 ming rubl miqdorida rejalashtirilgan; lekin uni amalga oshirish uchun zavodlarni qayta ta'mirlash uchun 200 ming rubl sarflash kerak bo'ldi.

Jadval 1.1.

1926-27 yillar uchun O'zbekiston SSR byudjeti bo'yicha 6019,5 ming rubl. Oxirgi miqdor quyidagi sohalar uchun ajratmalardan iborat (ming rublda)¹³

Sanota korxonolari	1925-26 y	1926-27 y
1. Metall	200	350
2. Komir	200	765
3. Moyli hamshira	80	700
4. Boshqa tjglar: a) Ozokerit b) Oltingugurt	- -	300 200
5. Silikat Sement	300	600
6. Chop etish	200	225
7. To'qimachilik : a) Paxta-qog'ozi b) Ipak	1.250 140	1.200 522
8. Qog'oz	100	-
9. Selprom: a) neft ombori b) konserva kombinati	80 120	321,5 100
10. un kombinati	120	250
11. Ko'nchilik	500	146

¹³ Советской Социалистической Республики на 1926-27 б.г. съяснительной запиской. Промышленность 232-233-бетлар

12. Tillo	100	-
13. Mahalliy va hunarmandchilik sanoati	150	150
14. Kon qidiruvi	75	190
Jami:	3.615	6.019,5

Yengil sanoatning yana bir turi bu poligrafiya sanoatidir. Poligrafiya sanoati ko'pincha raspublikaning asosiy markazlarida joylashtirilgan edi. Masalan, O'zbekiston SSR va TASSR poytaxtlarida, Samarqand va Dushanbe shaharlarida bosmaxona qurish ko'zda tutilib davlat byudjetidan mablag'lar ajratiladi. Ammo, bu yerlarda respublikalar ehtiyojlariga xizmat qilishi kerak bo'lgan bosmaxonalar mavjud bo'lmadi. Samarqanddagi bosmaxonaning narxi 413 ming rubl, Dyushanbeda esa 50 ming rubl deb belgilangan. 1926-27 yillar byudjetiga kiritilgan 225 ming rubl mablag'larning qayerga ketgani aniq manzillari berilmadi. Bosmaxona va poligrafiya xizmatlari barcha korxonalar ishchilari ish haqlariga qaratilgandi. Obunachi sifatida bosmaxonalarning faoliyatidagi kamchiliklar qo'plab berilardi.

1926-27 yillarda Farg'ona shahrida birinchi darajali to'qimachilik paxta zavodini qurib bitkazish rejalashtirilgan. Ammo, harajatlar 1200 ming rubl ajratilgan bo'lsada rejada 1800 ming rubl miqdorida belgilan edi. 1932 yillarda Farg'ona shahridagi to'qimachilik zavodida mahsulotlarning sifatsiz ishlab chilgani ko'zga tashlandi. Chunki sanoat korxonada ip yigiruv stanoklari ayrim qismlarining yetishmasligi mahsulotlarni ezib yuborilishi, uzulish holatlarini tez-tez takrorlanishiga olib kelgandi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlar orasida nuqsonli tovarlar ko'payib bordi.

Ipakchilikda Samarqand shahrida ipak o'rash zavodi qurilishini yakunlash uchun, Farg'ona zavodini kengaytirish va yangi yuqori quvvatli ipak o'rash zavodini qurish uchun kapital ta'mirlash xarajatlarning umumiy miqdori 847 ming rubl miqdorida belgilansada, shundan 522 ming rubl byudjetga kiritiladi va mablag'ning atigi 50 foizi ipak zavodlariga beriladi. Natijada, sanoat korxonalar yillar davomida ta'mir ta'lab darajada ishlab keladi. 1931 yillarga kelib Farg'ona ipak va pillachilik zavodi belgilangan rejalarni o'z vaqtida bajara olmadi.

1926-27 yillarda raspublikaning 2 ta yog'-moy zavodi qurish rejalashtiriladi. Ulardan biri, kastor yogi olishga mo'ljallangan bo'lib, tibbiyot uchun o'ta zarur edi, Toshkentda kastor yog'i ishlab chiqaradi. Qurulishda

harajatlar 321,5 ming rubl miqdorida rejalashtirilgan. Ammo sanoat korxonalarida o'z vaqtida bitirilmaligi respublikada yo'g'-moy ishlab chiqarish tizimiga katta ta'sir etadi. Jumladan, respublikada yo'g'-moy ishlab chiqarish o'simlik yo'gi ishlab chiqarishda qaradosh respublikalarga qaraganda ortda qolgandi. O'zbekiston SSRda birinchi besh yillikda yo'g'-moy ishlab chiqarish juda past bo'lib, 1928-32 yillarda bir foizni ham tashkil etmagan, lekin 1937-1940 yillarga kelib, yani uchunchi besh yillikda 116 foizga oshganligi ko'rinadi¹⁴.

Bundan tashqari sanoat korxonalarida profsoyuzlarning mavqeyi ham ortib borgandi. Ular har hafta davomida ishchilar orasida Stalin boshqaruv tizimidagi barcha qabul qilingan qarorlarni tashviqot qilish, tadbirlar uyushtirish, turli shiorlar ostida ishlarni samarali tashkil etish bilan shug'ullanardi. Ammo, korxonalar profsoyuzlar ba'zan ishchilarning mehnat intizomi va tarbiyaviy ishlarda qattiq qo'lligi bilan rahbarlarga nisbatan ajralib turdi¹⁵. To'qimachilik, oziq-ovqat va tikuvchilik fabrikalarida belgilangan darajadagi ishlar bajarilmasa intizomiy jazolar ko'rilar va xatto ishdan bo'shatishgacha bo'lgan holatlarga chora ko'rish xuquqiga ega bo'ldi. Bundan tashqari ishchilarning yuqoridan kelgan buyruqlarni bajarilishida kun davomida ishlashlari ham tashkil etilardi. Lekin ularga yuklatilayotgan qo'shimchi ishlar uchun qo'shimcha ish haqqi to'lanmagan.

Ishchilar orasida shaxsiy nazorat guruxlari tuzulib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni nazorat etishlar kuchaytirilgan. Shaxsiy nazoratchilar korxonalar rahbariyati tomonidan saylanib, rahbariyat buyruqlariga bo'ysunardi. Har haftada korxonalarda ishchilarning yutuqlari va kamchiliklari bo'yicha umumiy majlislar o'tkazilib borilardi.

O'zbek xalqning shaklan milliy mazmuman sotsialistik yangi madaniyatini barpo etish va rivojlantirishda respublika ishchilar sinfi ko'p qirrali rol o'ynadi. Uning bu soxadagi faoliyati Leninning mamlakatimizda sotsializm qurish planining tarkibiy qismi bo'lgan madaniy revolyutsiya vazifalari bilan belgilandi. Avvalo, madaniyatning jamiki yutuqlarini umumxalq bisotiga aylantirish va uni yanada rivojlantirish, keng mehnatkashlar ommasini shu yutuqlarda baxramand qilish, shuningdek, eng ilg'or dunyoqarash bo'lgan kommunistik ideologiyani ommalashtirish va qaror toptirish madaniy revolyutsiyani asosiy vazifalaridandir.

Boshqa sovet respublikalarida bo'lgani kabi O'zbekistonda xam Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasining g'alabasidan so'ng madaniy qurilish soxasida eng muxim vazifalarni bajarishga kirilishdi.

¹⁴ Народное хозяйство Узбекской ССР. Статистический сборник. –Ташкент. 1957. –С. 25.

¹⁵ Angliyada kasaba uyushma harakat. –Toshkent. O'znashr. 1931. –B.45

Madaniy revolyutsiya vazifalari ijtimoiy turmushning xamma soxalarida – iqtisodiy, siyosiy va man’aviy soxalardagi sotsialistik tub o’zgarishlar bilan uzviy bog’langan xolda amalga oshirildi. Kommunistik partiya raxbarligidagi sovet ishchilar sinfining otryadlaridan biri bo’lgan O’zbekiston ishchilar sinfi yangi turmush uchun kurashda respublika mexnatkashlar ommasining yo’lboshchisi, uning manfaatlari va orzu-umidlarining, xalqdagi bilim va ziyoga abadiy intilishning chinakam infodachisi bulib maydonga chiqdi. Sotsialistik qurilishni turli bosqichlarida uning ijodiy faoliyati sotsial-iqtisodiy omilarining o’ziga xosligi bilan, yangi jamiyatni rivojlantirish extiyojlari va o’lkadagi tarixiy vaziyat bilan belgilandi. Shu bilan birga, SSSR ishchilar sinfi zimmasiga tushgan tarixiy missiyaga aloqador bo’lgan umumiy vazifalar xam xal etildi.

Sotsializm qurulishi davrida ideologiya kurashi qizg’in tus oldi. Ikki ideologiyaning shu kurashi jarayonida mexnatkashlarga burjua jamiyatiga xos tasavvurlar, qarashlar va urf-odatlardan xalos bo’lishda xamma kommunistik dunyoqarashni o’zlashtirishga yordam berish zarur edi. Ommani esa qaytadan tarbiyalash kerak,-deydi V.I.Lenin, - ammo ularni faqat agitatsiya va propagandani qaytadan tarbiya qila oladi...”¹⁶ . Kommunistik partiya ishchilar sinfiga tayanib, Sovet xokimiyatining dekretlarini tushuntirish yuzasidan ommaviy agitatsiya va propaganda ishlarini kizitib yubordi.

Sovet xokimiyatining dastabki yillarida kasaba soyuzlari katta madaniy ish olib borib, Komunnistik partiyaning ishonchli tayanchli bo’lib xizmat qildi. Burjua ideologlari kasaba soyuzlari “betakror tashkilot” degan g’oyani targ’ib qilib, aslida kasaba soyuzlarini Sovet davlatiga qarshi qilib qo’yishga urindilar. Sovet kasaba soyuzlari esa burjua ideologlarining bu uydirmasini rad etib, sotsialistik qurilishga qat’iy kirishdi. Kasaba soyuzlarining s’ezdlari va konferentsiyalarida, Boshqa masalalar bilan birga, odatda madaniyat va maorif masalalari xam muxokama qilib turildi. Kasaba soyuzlarining butun faoliyati markazda xam, joylarda xam, Maorif xalq komissarligi tashkilotlari bilan uzviy aloqada davom etdi.

O’zbekiston K(b)P Markaziy Komiteti va O’zbekiston kasaba soyuzlari respublika soveti 1930 yil mart oyida zarbdorlarning respublika slyotini o’tkazdilar. Bu vaqtga kelib O’zbekiston SSR barcha ishchilarining 33,4 protsenti zarbdorlar xarakatiga jalb etilgan edi. Slyot qatnashchilari barcha ishchilarga murojaat qilib, ularni musobaqa va zarbdorlar xarakatini keng avj oldirishga da’vat etdilar. Zarbdorlar slyoti ishchilar sinfining mexnat g’ayratini yanada kuchaytirishga yordam berdi. Masalan, Qizil Sharq zavodini elektr sexida 9 ta

¹⁶ В.И.Ленин, Asarlari, 31-tom, 391-bet.

zarbdor brigada tuzildi. Ularning 87 protsenti kommunistlardan iborat edi. “Qizil tong” fabrikasida 39 ta zarbdor brigadasi tashkil qilinib, unga ishchi xotin-qizlarning 85 protsenti jalb qilindi¹⁷.

O‘zbekiston SSR ning sotsialistik sanoati ishlab chikargan maxsulotning xajmi orta bordi. Masalan, 1928-1929 yillarda 304905 ming sumlik maxsulot ishlab chiqarilgan bulsa, 1929-1930 yillarda 362283 ming sumlik maxsulot tayorlandi. Mexnat unumdorligi bir yil ichida 16,9 protsent kupaydi.

1930 yil iyun oyida O‘zbekiston K(b)Pning V s‘ezdi bo‘ldi. S‘ezd xalq xujaligi maxsulotining umumiy xajmida sanoat maxsulotning salmog‘i ancha o‘sganligi, sanoat qurilishi sur‘atlari yaxshilangaligini, to‘qimachilik, shoyi, ximiya, metallurgiya sanoatining yangi tarmoqlari rivojlaganligini, shuningdek, gidro va issiqlik elektr stansiyalari vujudga keltirganligini qayd qilib, muvaffaqiyatlar ishchilar sinfining aktivligi, uning ijodiy tashabbusi benixoya o‘sganligi natijasida qo‘lga kiritilganligini ta’kidladi¹⁸. S‘ezd sanoatni, xususan yoqilg‘i, qurilish qishloq xo‘jaligi mashinasozligini yanada rivojlantirish zarur ekanligini ko‘rsatdi.

1930 yil 1 oktyabrda Butun ittifoqda ishchilar sinfining barcha kuchlarini xo‘jalik planlarini bajarish uchun safarbar qilish shiori ostida zarbdor kuni o‘tkazildi. Bu kun O‘zbekiston korxonalarida sotsialistik musobaqa va zarbdorlar xarakatining ommaviy ko‘rik kuni bulib qoldi. Ishchilar zarbdorlar kuniga bag‘shlangan tantanali yig‘ilishlarda zarbdor brigadalarga a‘zo bo‘lib kirdilar. Partiya safiga kirish uchun ariza berdilar. Shu kuni respublikaning ko‘pgina shaxarlarida mexnatkashlarning namoyishlari bo‘lib o‘tdi. Namoyishlar “Butun kuch-g‘ayratimizni besh yillikning uchinchi yili planlarini bajarish uchun safarbar qilaylik” degan shior ostida o‘tdi.

O‘zbekiston SSR Yengil sanoati mahaliy qishloq xom ashyosi negizda rivojlandi. Farg‘ona va Toshkentda to‘qimachilik kombinitlari, Marg‘ilon va Buxoroda pillakashlik fabrikalari qurildi. O‘zbekiston SSSRning assosiy paxta bazasi bulib qolgani xolda Ittifoq to‘qimachilik sanoatining eng muxim rayonlaridan biriga aylandi. Keng iste‘mol qilinadigan boshqa mollarni xam ishlab chiqarish rivojlandi. Toshkent shaxrida “Qizil tong” tikuvchilik fabrikasi, Samarqand shaxrida 8-mart nomli, Buxoroda partiya XVI s‘ezdi nomli fabrikalar, Toshkent shaxrida qog‘oz fabrikasi, Farg‘ona yog‘ zavodi, Qovunchida konserva zavodi ishga tushirildi va xokazo. 1932 yilda yengil sanoat 85,2 mln so‘mlik maxsulot ishlab chiqardi. Bu – 1928 yildagiga nisbatan 7,6 baravar ko‘pdir.

¹⁷ “Узбекистанская правда”, 26 марта 1930 г.

¹⁸ O‘zbekiston Komunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida. 284-bet.

O'zbekiston K(b)P VI s'ezdining qarorlarida ta'kidlab o'tilganidek, O'zbekiston SSRning sanoati (paxta tozalash va yog' sanoatidan tashqari) birinchi besh yillik boshlanishiga qadar asosan kustar sanoatidan iborat edi. Besh yillik plan bajarilishi natijasida "fabrika va zavodlar sanoatning hukmron formasi bo'lib, kustar sanoatini kooperativlashtirish asosida bu sanoatdagi bir qancha korxonalarni davlat sanoatining qo'shimchasiga aylantirdi¹⁹".

Birinchi besh yillik davrida O'zbekiston SSR sanoatining strukturasi katta o'zgarishlar ruy berdi. Quyidagi ma'lumotlar buni isbot qiladi (foiz xisobida)²⁰.

Sanoat tarmoqlari	1927/28y	1932y.
Og'ir sanoat	3,3	8,9
Shu jumladan mashinasozlik	-	1,3
Engil sanoat	74,8	69,3
Shu jumladan paxta tozalash sanoati	66,1	46,6
Oziq-ovqat sanoati	21,0	21,8

Besh yillikda sanoat rivojlanishi bilan O'zbekiston ishchilar sinfining tarkibida miqdor va sifat o'zgarishlari ro'y berdi.

Respublikaning eng yirik korxonalaridan biri - "Tashselmash" zavodida 1939 yilda 1742 ishchi malakali kadrlar tayorlash kurslarining barcha turlariga, shu jumladan 212 kishi sotsialistik mexnat masterlari kurslariga, 840 kishi texnikumlarga, 895 kishi xar xil qisqa mudatli kurslarga jalb etildi²¹. Toshkent to'qimachilik kombinati urushdan oldingi yillarda xaqiqatan xam malakali kadrlar o'chog'i qoldi. Xar yili kombinitda 600-700 kishi kurslarda o'qidilar²². Sotsialistik mexnat masterlari maktabiga kommunistik mexnat namunasini ko'rsatgan ishlab chiqarish ilg'orlaridan 300 kishi jalb etildi. 388 kishi yakka tartibda shogirdlika o'rgatildi. 1500 kishi birinchi va ikkinchi darajali texnika minimumini topshirdilar.

Keng is'emol mollari narxining kamaytirganligini O'zbekiston ishchilarining modiy turmush darajasi ko'tarilishiga ko'p darajada imkon berdi.. Ma'lumki VKP(b) Markaziy Komiteti Plenumining 1934 yil 26 noyabrdagi qaroriga muvofiq non, krupa, unga kurtochka sistemasi bekor qilingan edi²³. Bu esa

¹⁹ O'zbekiston Kommunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida, 345-bet.

²⁰ С.Зиядуллаев, И.Манохин, Социалестическая промышленность Советского Ўзбекистана, Ташкент, Госиздат УзССР, 1949, стр. 44.

²¹ ЦГАОР СССР, ф. 7962, оп. 1, д. 35, л. 43.

²² Тошкент область партия архиви, ф. 1, оп. 2, д. 27, в. 44.

²³ КПСС revolusiya va qarorlarida..., V qism, 194-bet.

birinchi yildayoq O'zbekistonda oziq-ovqat mollarining chakana narxini o'rta xisobda 10-15 protsent kamaytirish imkonini berdi²⁴.

Partiya XV s'ezdning qarorlarida ta'kidlab o'tilganidek, "Besh yillik plan shaxar va qishloq axolisining madaniy saviyasini keskin oshirish, SSSR xalqlari miliy madaniyatini rivojlantirish va madaniy qurilish planini SSSRda sotsialistik qurilish umumiy planing ajralmas qismi bo'lgan mamlakatni industrilashtirish bilan bog'lab olib borish zarurligini nazarda tutish kerak²⁵".

Ommaviy propaganda vositalari – radio bilan matbuot xam axolining madaniy-siyosiy saviyasini oshirishga xizmat qila boshladi. Mavjud respublika va oblast gazetalaridan tashqari rayon gazetalar va ko'p tirajli gazetalar chiqa boshladi, rayon radio tuzildi. Siyosiy va badiy adabiyot nashr etish ko'paytirildi. "Chirchikstroy" gazetasi, Toshkent tuqimachilik kombinati, "Tashselmash" gazetalar ishchilar kollektivida sotsialistik musobaqaning borishini, ularning ishlab chiqarish va turmush madaniyati uchun, mexnat unumdorligini oshirish uchun xamda yangi kishini tarbiyalash uchun olib borgan kurash natijalarini keng yoritdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Yengil sanoat. <https://nrm.uz/contentf>
- 2) Согшев К. Коммунистическая партия Туркменистана в борьбе за подъём творческой активности рабочих промышленности в 1959-193.5 гг. – Чардаоу. 1970.; Тойлыев А., Бернер-Зарудии Т. Легкая промышленность Туркестана и перспективы её развитая. –Ашхабад. 1977.; Бочаров В.М. Пути повышенной; эффективности производства швейных предприятия ТССР. – Ашхабад. 1974.; Алимова Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991.; Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 26.; Ягмурадова Л. Пищевая промышленность Туркменистана (1970-1985 гг.). Автореф. дисс. .. канд. истор. наук. –Москва. 1995. –С. 26.;
- 3) Алимова Д. Женский вопрос в Средней Азии. –Ташкент. Фан. 1991. –С. 26.
- 4) Адаевская Т. Рабочие легкой промышленности Туркменистана (1970-1985 гг.) Автореф. дисс. ..канд. истор. наук. –Москва. 1993. –С. 20.

²⁴ O'zbekiston MA, f. R-337, sa. 15, h. 164, v. 14.

²⁵ КПСС revoliutsiya va qarorlarida..., IV қисм, 217-бет.

- 5) К. Abdullaev, va boshqalar. O‘n besh qardoshlar ittifoqi.–Toshkent. O‘zbekiston. 1969. –B. 144.
- 6) С. М. Богусловский O‘zbekiston yengil sanoat. Toshkent - 1959 й. 3-bet.
- 7) R.X.Maqsudov, I.S. Hayitov. To‘qimachilik tarixi. Toshkent-2015 96-bet.
- 8) N. Musaev va E. Alimboev “ Yengil sanoat “ O‘zMu. E-harfi Toshkent. 2000-y 421-bet.
- 9) И. Любимов. Staxanovchilik harakati munosabati bilan yengil sanoat masalalari.– Toshkent. 1936. –B. 29.
- 10) A.N.Maxmudov. Trikataj korxonalarida bugalteriya hisobi va auditni tashkil etishning uslubiy asoslarini rivojlantirish. Avtoref. diss. Iqtisod.fan. nomz. – Toshkent. 2001. –B. 12.
- 11) Советской Социалистической Республики на1926-27 б.г. събяснительной запиской. Промышленность 232-233-b
- 12) Народное хозяйство Узбекской ССР. Статистический сборник. – Ташкент. 1957. –С. 25.
- 13) Angliyada kasaba uyushma harakat. –Toshkent. O‘znashr. 1931. –B.45.
- 14) В.И.Ленин, Asarlari, 31-tom, 391-bet.
- 15) “Узбекистанская правда”, 26 марта 1930 г.
- 16) O‘zbekiston Komunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida, 284-bet.
- 17) O‘zbekiston Komunistik partiyasi sezdlarning revolusiya va qarorlarida, 345-бет.
- 18) С.Зиядуллаев, И.Манохин, Социалестическая промшленость Советского Ўзбекистана, Ташкент, Госиздат УзССР, 1949, стр. 44.
- 19) ЦГАОР СССР, ф. 7962, оп. 1, д. 35, л. 43.
- 20) Тошкент область партия архиви, ф. 1, оп. 2, д. 27, в. 44.
- 23) КПСС revolusiya va qarorlarida..., V қисм, 194-bet.
- 24) O‘zbekiston МА, f. R-337, sa. 15, h. 164, в. 14.
- 25) КПСС revolusiya va qarorlarida..., IV қисм, 217-bet.

